

ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

TEXT AS A MEANS OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN TECHNICAL INSTITUTE

СТЕПАНОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,

старший преподаватель,

*Институт ядерной энергетики (филиал) ФГАОУ ВО
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».*

STEPANOVA NATALIA SERGEEVNA,

Head teacher,

Institute of Nuclear Power Engineering in Sosnovy Bor (SPbPU Branch).

В данной статье рассмотрены основные проблемы отбора узкоспециализированных текстов для обучения английскому языку студентов первого курса, получающих образование по специальности «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг». Обсуждаются наиболее эффективные задания для работы с текстами на занятиях, особое внимание уделено выбору между пересказом и интерпретацией текста. Автор обобщает опыт подготовки преподавателя-филолога к занятию со студентами в техническом вузе.

The given paper deals with the main problems of special purpose text choice for English language teaching of the first year students receiving an education degree “Nuclear Power Plants: designing, operation and engineering”. The most effective tasks for the text analysis at the lessons are discussed with the special attention to the choice between recitation and interpretation of a text. Author sums up the experience of a philologist in preparation for a lesson with students at technical institute.

Ключевые слова: *обучение английскому языку, отбор узкоспециализированных текстов, работа с текстом, пересказ и интерпретация текста, первый курс, технический вуз.*

Key words: *English language teaching, special purpose text choice, tasks for the text analysis, recitation and interpretation of a text, first year students, technical institute.*

У студентов, обучающихся на технических направлениях, в большинстве случаев, формулирование собственных мыслей на родном языке вызывает затруднения. Когда требуется построить высказывание на иностранном языке – затруднений возникает ещё больше. К обучению английскому языку предъявляются высокие требования, поскольку студентам необходимо участвовать в студенческих конференциях, а значит уметь писать на английском языке реферат к статье по своей специальности, аннотацию и переводить ключевые слова. На последнем курсе студенты пишут на английском языке реферат к выпускной квалификационной работе. В учебном плане по специальности «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» дисциплине «Иностранный язык: базовый курс» отводится 7 зачетных единиц, то есть 252 академических часа на 3 семестра.

Для качественного обучения и достижения таких целей преподаватель английского языка должен сразу погрузить студентов первого курса в изучение терминологии по специальности, а значит начинать работать с аутентичными текстами с первого же занятия. Такое обучение достаточно затруднительно на этом этапе, поскольку студенты первого курса обладают ещё совсем небольшим объемом знаний по специальности.

Согласимся, что текст – это основная коммуникативная единица, и обращение к его изучению не может не сказаться на практике преподавания иностранного языка при ориентации на развитие коммуникативной компетенции обучаемых, как главной цели обучения [1, С. 204]. Какие же тексты выбрать преподавателю английского языка в техническом вузе для обучения студентов первого курса в такой ситуации?

Рассмотрим критерии отбора учебных текстов. Существуют 3 группы учебных текстов: дидактизированные – тексты, созданные авторами учебных пособий с учетом специфических черт подлинно аутентичных текстов специально для учебных целей; полуаутентичные – аутентичные тексты, адаптированные путем сокращения для учебных целей; аутентичные – тексты, которые носители языка продуцируют для носителей языка и которые без каких-либо изменений используются в учебном процессе [7]. Для обучения узкоспециализированному иностранному языку трудно найти готовый учебно-методический комплекс с дидактизированными текстами, при всём разнообразии отечественных и зарубежных изданий. Аутентичные тексты – слишком сложные для студентов первого курса, поэтому наиболее подходящими остаются полуаутентичные, поскольку позволяют адаптировать под учебные цели и под объем знаний студентов по специальности. С другой стороны, это требует от преподавателя определённой подготовки к каждому занятию, особенно с учётом, в нашем случае, быстрого темпа развития атомной отрасли.

Среди критериев для отбора текстового материала, предложенных Трубицыной О.И. [2, С. 196-198] наиболее важными для научно-технических учебных текстов можно выделить следующие: мотивационно-познавательный критерий, критерий языковой и смысловой доступности и критерий информативности. Некоторые специалисты выделяют главным критерием к учебному тексту доступность, которая обеспечивается четкостью композиции, включением иллюстраций, использованием ориентиров (выделение шрифтом, абзац), наличием в тексте небольшого процента (3-5 %) незнакомых слов, введением комментария [4].

При чтении узкоспециализированных текстов на английском языке из всех видов (просмотровое, ознакомительное изучающее и поисковое) наиболее эффективным представляется изучающее, поскольку оно предусматривает максимально полное и точное понимание всей содержащейся в тексте информации и критическое её осмысление [5, С. 96].

Для работы с текстом в методической литературе предлагается большое количество упражнений, которые делятся на 3 большие группы: предтекстовые, текстовые и послетекстовые. Наиболее подробно остановимся на пересказе, как одном из послетекстовых упражнений.

Перед преподавателем часто возникает дилемма - как студент должен пересказывать текст? Должно ли это быть заучиванием отдельных предложений или студент должен научиться строить собственные предложения, отражающие основную идею текста? Преподаватели постарше чаще выбирают первый вариант. Но здесь нужно уточнить, какую цель ставит перед собой преподаватель, предлагая такое задание студентам.

Пересказ в виде заучивания предложений из текста целиком – это возможность улучшить умения и навыки в построении предложений на английском языке в будущем по заученному готовому образцу. Таким же образом это задание способствует формированию языкового вкуса – студент ориентируется на собственное восприятие переведенного текста, держа в голове несколько заученных предложений в качестве образца.

Однако, если цель – научить студентов выражать свои суждения, объяснять какие-либо физические процессы, то лучше использовать интерпретацию. Интерпретация текста содержит не пересказ, а индивидуальное толкование его смыслов [2, С. 180]. Упражнения для обучения интерпретации текста могут быть следующие [5, С. 115]: объясните, как вы понимаете утверждение в тексте; что автор подразумевает под этим термином/ словом/ фразой; выразите свое отношение к прочитанной статье; озаглавьте текст/ параграф/ абзац; нарисуйте схематично основные части и объясните принцип работы устройства, о которых идёт речь в данном тексте.

Работа с научно-техническим текстом не только интересный, но и трудный процесс для преподавателя-филолога, поскольку требует наличие базовых знаний в области технических наук, чтобы не только знать точный перевод терминов, но и иметь общее представление о сути текста, о физических процессах и явлениях, которые в нём описываются.

Например, как работает реактор; откуда берется тепло и пар; какие теплоносители, замедлители используются в реакторах; что такое отражатель; какие материалы используются для биологической защиты и т.д.

Считается, что работа с текстом, особенно на этапе совершенствования монологических умений, должна проходить в творческих упражнениях [3, С. 121]. Предварительная кропотливая работа преподавателя помогает студентам решить языковые задачи: пополнить словарный запас лексикой будущей специальности, научиться применять основные грамматические явления технических текстов в собственном высказывании.

Заинтересованность и подготовленность преподавателя способны повысить у студентов мотивацию к изучению иностранного языка в неязыковом вузе, что особенно актуально для студентов первого курса, у которых она полярна: одним всё очень интересно, другие пришли в институт из-за случайного выбора (настояли на этом вузе родители или абитуриент не поступил, куда хотел и т.д.) и поэтому мотивации практически нет [6].

Таким образом, для занятий с первокурсниками наиболее подходящими являются подлинно-аутентичные тексты, отвечающие мотивационно-познавательным критериям, критериям языковой и смысловой доступности и критериям информативности. К этим текстам необходимо применять метод изучающего чтения с последующей интерпретацией текста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Клеменцова Н.Н. Текст в обучении иностранному языку // Вестник МГИМО. 2012. №5 – с.204-209.
2. Методика обучения иностранному языку: учебник и практикум для вузов / О.И. Трубицына [и др.] ; под редакцией О.И. Трубицыной. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 384 с.
3. Методика преподавания иностранных языков: общий курс: [учеб. пособие] / отв. ред. А.Н. Шамов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Восток – Запад, 2008. – 253 с.
4. Мигненко М.А. Аутентичный текст как средство формирования коммуникативной компетенции в профессиональной деятельности обучающихся // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Психолого-педагогич. науки. 2012. №2 (18). – с.138-146.
5. Настольная книга преподавателя иностранного языка: Справ. пособие / Е.А. Маслыко, П.К. Бабинская, А.Ф. Будько, С.И. Петрова. – 5-е изд., стереотип. – Мн.: Выш. Шк., 1999. – 522с.
6. Степанова Н.С. Обучение иноязычной лексике студентов первого курса в техническом вузе // Образование. Культура. Общество: сборник статей международной научной конференции (Санкт-Петербург, Апрель 2021). – СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2021.
7. Халеева И.И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи. М.: Высшая школа, 1989. – 238 с.

© Степанова Н.С., 2021.